

ПЕДАГОГИК ВА
ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР

МАРТ, 2023

3-СОН

**PEDAGOGICAL AND
PSYCHOLOGICAL STUDIES**

**ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ**

ISSN: 2181-4066
DOI Journal 10.56017/2181-4066

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ И ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ
НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
НОМЕР-3

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК
ТАДҚИҚОТЛАР
ИЛМИЙ-АМАЛИЙ ЖУРНАЛ
3-СОН

PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES
SCIENTIFIC-PRACTICAL JOURNAL
VOLUME-3

ТОШКЕНТ - 2023

Бош муҳаррир:

Қаландарова . – психология фанлари доктори, профессор

Масъул муҳаррир:

Насиров К. – педагогика фанлари номзоди, доцент

Тахририят аъзолари:

Абдужаббарова М. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Абдурахимов Қ. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Акмалов А. – педагогика фанлари номзоди, доценти
Акрамова Ш. – педагогика фанлари доктори, профессор
Алиев М. – педагогика фанлари бўйича фалсафа доктори
Джураев Д. – педагогика фанлари доктори
Душанов Р. – психология фанлари номзоди, доценти
Негматовна Г. – педагогика фанлари номзоди, доцент
Разакова Р. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тожибоева Г. – психология фанлари бўйича фалсафа доктори
Тўйчиева С. – психология фанлари номзоди, доцент

Мазкур фанлараро илмий-амалий журнал Ўзбекистон Республикаси Президенти Администрацияси ҳузуридаги Ахборот ва оммавий коммуникациялар агентлиги томонидан 2022 йил 22 декабрь куни **№ 054834**-сонли гувоҳнома билан оммавий ахборот воситаси сифатида давлат рўйхатидан ўтказилган.

Page Maker\Верстка\Саҳифаловчи: Абдурахмон Хасанов

Тахририят манзили: <https://imfaktor.uz>, 100152, Тошкент шаҳри, Учтепа тумани, “Ватан” МФЙ, Чилонзор 24-мавзеси, 2/27-уй.

Телефон номер: +99894-410 11 55, **E-mail:** tahririyat@imfaktor.uz

© IMFAKTOR Pages, 2023 йил.

© Муаллифлар жамоаси, 2023 йил.

ПЕДАГОГИК ВА ПСИХОЛОГИК ТАДҚИҚОТЛАР

ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ И ПЕДАГОГИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ | PEDAGOGICAL AND PSYCHOLOGICAL STUDIES

Педагогика фанлари

TURG'UNOVA Dilnura Mamanazar qizi

Andijon Davlat Pedagogika Instituti Tayanch Doktoranti (Phd)

ERGASHOV Qaxramonjon Asqarovich

Andijon davlat universiteti Jismoniy madaniyat fakulteti Fakultetlararo jismoniy madaniyat va sport kafedrasida o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7698736>

4-5-SINF O'QUVCHILARDA TEZKORLIK SIFATLARINI SOLISHTIRMA TASNIFI

ANOTATSIYA

Ushbu tadqiqot ishida 79- IDUM ta'lim muassasasi tahsil olayotgan 4-5- sinf bolalarning jismoniy rivojlanishi tezkorlik va chaqqonlik sifatlarini ayrim ko'rsatkichlari solishtirma tavsiflangan. Bolalarning jismoniy rivojlanish darajasi hafta davomida 2 xil usul ya'ni typing test, oldi startdan yugurish kuzatilgan. Barcha sport turlari uchun tezkorlik sifati eng kerak bo'lgan sifatlardan biri hisoblanadi. Tezkorlik sifatlari bolalarda typing test natijalari olinib, oldi start yugurtirib, tezkorlik sifati aniqlangan.

Kalit so'zlar: *Typing test, tik start, sekundomer, tug'ma tezkorlik, zamonaviy yengil atletika, individ.*

АННОТАЦИЯ

В данной исследовательской работе дана сравнительная характеристика отдельных показателей скоростно - силовых качеств физического развития детей 4-5 классов, обучающихся в образовательном учреждении ИДУМ 79. Уровень физического развития детей в течение недели контролируется 2 разными методами, т. е. типографским тестом, пробегом от старта до финиша. Для всех видов спорта качество скорости-одно из самых желанных качеств. Быстрые качества были получены результаты теста typing у детей и определено качество быстроты, пройдя предварительный старт.

Ключевые слова: *Typing test, вертикальный старт, секундомер, врожденная скорость, Современная легкая атлетика, индивидуальность.*

ANNOTATION

In this research work, some indicators of the qualities of speed and agility of physical development of children of grades 4-5, who are studying at the 79th IDUM educational institution, are described in comparison. The level of physical development of children during the Week 2 different methods i.e. typing test, took running from start observed. For all sports, the quality of speed is one of the most desirable qualities. Rapid qualities were obtained from the results of typing tests in children, and the quality of speed was determined by running the start.

Keywords: *Typing test, steep start, stopwatch, innate speed, modern athletics, individ.*

Butun jaxon sog‘liqni saqlash tashkiloti tomonidan bolalarning jismoniy ruxiy-emosional jixatdan sog‘lom rivojlanishi uchun shart sharoitlarni yaratish masalasi xar bir jamiyat kelajagi uchun ustuvor masala xisoblanishi qayt qilingan.¹ Ayniqsa kichik maktab, maktabgacha ta‘lim olish jarayonida bolalarning jismoniy rivojlanishi tezkorlik va chaqonlik darajasi va salomatlik xolati doimiy ravishda ularni salomatligini mustaxkamlash chora tadbirlari kompleksini ishlab chiqish nazardan, ilmiy amaliy dolzarb ahamiyatga ega hisoblanadi.

Sportchilarni chiniqish mashg‘ulotlarini samarasi ularga qanchalik darajada jismoniy yuklamani to‘g‘ri tanlanishi, to‘g‘ri tashkil qilishga to‘g‘ri dam olishga bog‘liq[3,8,10]. Bundan ko‘rinib turibdiki, bolalarning tug‘ma tezkorlik qobiliyatlarini inobatga olgan holda uzoq va qisqa masofaga yugurishga to‘g‘ri yo‘naltirish maqsadga muvofiq hisoblanadi.

Tezkorlik deganda, individ harakatlarining tezlik xarakteristikasi, asosan harakat reaksiyasining vaqtini belgilovchi funksional xususiyatlarining kompleksi tushuniladi. Tezkorlik namoyon bo‘lishining 3 ta shakli bor

1. Yakka harakat tezligi. (Kichik tashqi qarshiliklarni yengish bilan)

2. Harakatlar chastotasi.

3. Harakatlar reaksiyasi tezligi. (yashirin latent davri). Tezkorlikning eng sodda shakllarini namoyon bo‘lishi)

Chaqonlik inson tanasini iloji boricha samarali ravishda ma‘lum bir harakat o‘zgartirish qobiliyatidir. Chaqonlik yengillik bilan bog‘liq bo‘lib harakatlanish qulayligi deb tushiniladi. Bu moslanuvchanlik va tezlik bilan bog‘liq.

Tadqiqot materiallari va uslublari.

1. Tadqiqot 73- umumiy o‘rta ta‘lim maktab 4-5-sinf o‘rtasida olib borildi. Tadqiqotda 2 ta usul amalga oshirildi. Bolani vaznini o‘lchash uchun tarozi va bo‘yini o‘lchash uchun metr yordamida amalga oshirildi. Bolalarning Tezkorlik qobiliyatini solishtirish maqsadida Tik startdan yugurish (30 metr) va typing test natijalari olib borildi. Tajribalar natijasi jadval asosida keltirildi.

2. Olingan natijalar va ularning taxlili

3. Quyidagi jadvalda tadqiqotlar natijasi bolaning bo‘yi, vazni, yoshi keltirilgan. Bunda asosan oldi startdan yugurish 30 metrga hamda typing test ko‘rsatkichlari keltirilgan (1–jadval).

4. **Andijon Viloyati Jalaquduq tumani 73- DIUM 5-6- sinf bollalarining bo‘yi vazni yoshi va jismoniy qobiliyat ko‘rsatkichlaridan tik startdan yugurish va typing test ko‘rsatkichlari**

1–jadval

Ismi sharfi	yoshi	vazni	Orqa start	Oldi start	Teping test
A.M	06.04.2014	121	8,4	5,3	77 A
A. Z	31.10.2013	122	10,4	5,6	67
A. S	16.10.2013	121	11,2	5,6	68
A. Y	22.07.2013	122	12,1	5,0	84
A. B	28.10.2013	123	9,3	5,2	81 A
A. X	05.01.2014	124	12,4	5,7	74
B. I	04.02.2013	125	12,5	5,2	71
I. A	23.04.2013	123	12,3	5,7	69
I. R	08.09.2013	125	12,5	6,1	71
I. M	31.07.2013	127	12,7	6,3	73
I. G‘	16.10.2013	129	12,9	5,7	56
I. G‘	19.07.2013	125	9,5	5,0	85 A
I. B	21.08.2013	126	12,6	6,2	64
Ergasheva Z	5.04.2013	127	10,7	5,2	89 A
Mamirjonova M	22.10.2013	119	8,9	5,1	78 A

¹ School and youth health // [Электрон ресурс]. Режим доступа: http://www.who.int/school_youth_health/gshi/hps/en/ Дата обращения: 22.11.2017 г.

Izoh: * , ** –Tajriba guruhi asosan A va B guruhlarga ajratamiz va A guruh tezkorlik B guruh oʻrta teskorlikga yuguruvchilarni Ifodalaydi (* $-p < 0,05$; ** $-p < 0,01$).

Olingan natijalar orqali shuni koʻrish mumkinki, tadqiqot olib borilgan maktabning 4-5- sinf oʻquvchilarining tezlik darajasi aniqlangan bollalarni qobiliyatlariga qarab A yani Tezorlik darajasi yuqori, B esa oʻrta tezlik qobiliyatiga ega ajratib olsak boʻladi.

Kichik maktab yoshi bolalarning boʻyi. Bolaning bekamikoʻst oʻsishi uning ovqatlanishiga ham bogʻliq. Bir oylik bolaning boʻyi 3-3,5 sm bir yoshda esa 20,27 sm uzayadi. 5-7- yosh oraligʻida birinchi sakrash jarayoni kuzatiladi.12-13 yoshlarda bola juda sekinlik bilan oʻsadi. Tanada oʻzgarishlar paydo boʻla boshlaydi. Oʻgʻil bolalarda xuddi shu yoshda yaʼni bizni tajribamizda 3- sinf yoshidagi 10-11 yosh bolalarda, yelkasi beliga nisbatan kengayadi. Bu yosh davr anchagina murakkab jarayon. 12-13 yosh bolalarda dastlab qoʻl oyoq, keyinroq tananing oʻsishi tezlashadi. Bu davr alohida eʼtibor talab qiladigan davr hisoblanadi. Bu davrda bolada boʻy nisbati oʻzgarishi yuqori hisoblanadi. Sportchi yuguruvchi bolalarga boʻy nisbatiga alohida eʼtibor qaratishimiz zarur. Bunda biz normal oʻsish koʻrsatkichlari bilan tanishib chiqamiz.

Normal oʻsish koʻrsatkichlari

2-jadval

Bolaning yoshi	Bolaning boʻyi
8 yosh	116-137
9 yosh	121-143
10 yosh	126-149
11 yosh	131-156
12 yosh	136-163
13 yosh	141-170
14 yosh	148-76

Oldi startdan yugurish (30metr)

Tadqiqot jarayonida bolalarni 30 metrga oldiga yuqori startdan yugurtiramiz. Natijasi yuqori bolalarning aksariyati tezkorlik qobiliyati yuqori, natijasi pastroq bolalar esa, sustroq boʻladi.

Orqa startdan yugurish (30metr)

Orqa startdan yugurish, bolaning eng qiyin yugurish jarayoni, sezish qobilyati ham birgalikda aniqlaydi. Orqa startdan yuqori start, tik xolatada start beriladi. Orqa startdan yugurish natijasi asli oldi startnikidan ancha pasroq boʻladi.

Typing test

Typing test - ushbu test bolaning teskorlik qobiliyatini aniqlovchi koʻrsatkich hisobladi. Bunda bizga bittadan oq list va yogʻli qalam va sekundomer kerak boʻladi. Yogʻli qalam orqali har bir bola 20 sekund mobaynida listga qalam orqali nuqtalar qoʻyadi. Vaqt boshlashdan oldin start beramiz, bola nuqta qoʻyishni boshlaydi. Vaqt tugaganidan soʻng, biz listdagi nuqtalar sonini hisoblab olamiz. Bolaning tezligini listdagi nuqtalar soni orqali hisoblaymiz.

Olingan natijalarda shuni xulosa qilish mumkinki 4-5- sinfda oʻqiyotgan bolalar tugʻma tezkorlik jarayoni hamda orttirilgan yaʼni, muhim bir mashqni qayta va qayta bajarish jarayonida erishilgan chaqqonlik sifatini ajratib oldik. Ushbu typing test bola uchun notanish noodatiy (bola uchun notanish) xisoblanib, ushbu tezkorlik sifati toʻgʻri aniqlangan desak boʻladi. Shugʻillangan vaqtlar mobaynidan soʻng sezilarli darajada toʻgʻri yoʻnalishda ekanliklari koʻzga yaqqol koʻrinadi. Bolani jismoniy sifatlari orqali uni toʻgʻri sport turiga yoʻnaltirish eng ahamiyat kasb etgan jarayon hisoblanadi. Xulosa oʻrnida tadqiqot natijalariga koʻra A – Tezkorligi yuqori bolalar qisqa masofaga. B- oʻrta va past tezlik oʻrta va uzoq masofaga yuguruvchi bolalarga ajratib olishimiz ham mumkin.

Bu tadqiqot oʻz navbatida Bolani toʻgʻri sport yoʻnalishga yoʻnaltirilganidan dalolat beradi. Ushbu maqola orqali, jismoniy tarbiya va sportga boʻlgan qiziqishini oshirish, jismonan sogʻlom va maʼnaviy sogʻlom boʻlishga undaydi. Bolalarni barkamol qilib tarbiyalash muhim ahamiyat kasb eʼtadi. Sportda yaxshi natijalarga erishish uchun, harakatlarni toʻgʻri bajarish, bolani sportga toʻgʻri yoʻnaltirish ularni ulkan natijalarga tez erishishni taʼminlaydi.

ADABIYOTLAR RO‘YXATI

1. Mirziyoyev Sh.M. Milliy taraqqiyot yo‘limizni qa‘tiyat bilan davom ettirib, yangi bosqichga ko‘taramiz. 1-jild Toshkent O‘zbekiston. 2017-B.591
2. Аулик И. В. Определение физической работоспособности в клинике и спорте / Москва. – Изд-во «Медицина», 1990. – С.34–56.
3. Yengil atletika nazariyasi va uslibiyati. Toshkent. 1955y. Yu N Puzanov.N.V Barishev.
4. Денисова Л.В., Хмельницкая И.В., Харченко Л.А. Измерения и методы математической статистики в физическом воспитании и спорте: Учебное пособие для вузов. // Киев. – Изд-во «Олимп. л-ра», 2008. – С.7–127.
5. Yosh sportchilarning jismoniy qobiliyatlarini rivojlantirish. Goncharova O.V. 3-bet. 176.bet